

I CONGRESSO NACIONAL DOS ESTUDOS EM SUBJETIVIDADE, POLÍTICA E ARTE

MÍDIA, CONTROLE SOCIAL E NECROPOLÍTICA: APONTAMENTOS SOBRE A ESPETACULARIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA URBANA

 DOI: 10.5281/zenodo.16221736

1. Elisa Gutierrez Correa
2. Matheus Guimarães de Barros

1. Graduanda em Jornalismo pelo Centro Universitário Academia, Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil;
2. Doutorando em Teoria do Estado e Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil.

Palavras-Chave: Jornalismo; Segurança Pública; Punitivismo Midiático; Necropolítica.

Introdução: O presente trabalho investiga o papel da mídia jornalística na (re)produção de discursos e imagens que legitimam e justificam o controle armado de determinados grupos sociais, naturalizando a violência seletiva e autoritária do Estado. **Objetivo:** Busca-se, com isso, contribuir para o aprofundamento de debates que conectam jornalismo e segurança pública, destacando os impactos de reportagens jornalísticas na configuração de uma política estatal de morte e de militarização urbana empregada contra territórios de favelas e periferias por todo o Brasil. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa qualitativa e interdisciplinar, amparada numa revisão da literatura pertinente, bem como na análise de jornais de grande circulação nacional. A fundamentação teórica do trabalho relaciona crítica midiática e estudos anticoloniais, dando especial atenção aos conceitos de punitivismo midiático e necropolítica. **Discussão:** Os meios de comunicação de massa, em particular os jornais de grande circulação, possuem um certo caráter “hipodérmico”, tendo em vista a sua capacidade de influência sobre o público, de injetar-lhe narrativas e emoções, de estabelecer regimes de verdade. Apesar de não ser absoluta, essa capacidade ganha força quando respaldada por crenças e valores historicamente consolidados na cultura do país. O racismo e o elitismo estruturais, legados do colonialismo e da escravidão, e robustecidos por um sistema capitalista dependente, com longos períodos ditatoriais, alicerçam a espetacularização jornalística da violência urbana no Brasil. Com isso, a pauta da segurança pública se transforma num veículo de disseminação do ódio a minorias raciais e de classe, assim como de reivindicação de medidas penais cada vez mais duras e repressivas em face de corpos e espaços rotulados “inimigos”. **Conclusão:** Portanto, conclui-se que o jornalismo hegemônico, ao assumir um punitivismo midiático, acaba se tornando um ator importante para a continuidade e o acirramento de políticas de segurança pública baseadas no terror de Estado. Tais políticas bélicas, por sua vez, não abarcam o conjunto da sociedade, mas restringem a sua incidência em grupos e territórios empobrecidos e racializados nas cidades, alimentando a segregação urbana, as desigualdades socioeconômicas e a supremacia branca.